

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR ADVERTISING PRINTING MEDIA DAN SUB SEKTOR KOMUNIKASI YANG *GO PUBLIC* TAHUN 2012-2016

Radika Saputri¹, Siti Puryandani²

^{1,2}Program Studi Manajemen, STIE Bank BPD Jateng

¹*Radikasaputri96@gmail.com*

²*sitipuryandani@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Harga Saham
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Publik
Koneksi Politik

DOI:

10.5281/zenodo.1471097

ABSTRAK

Harga Saham merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham ditunjukkan dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan koneksi politik terhadap harga saham tahun 2012-2016. Sampel penelitian ini mengambil sebanyak 15 perusahaan Sub Sektor *Advertising Media Printing* dan Sub Sektor Komunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016, data yang digunakan adalah data sekunder, dan kemudian menggunakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan koneksi politik secara signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.